

جامعة القاضي عياض
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
مراكش

المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن

2006

العدد : 45

المجلة المغربية للإقتصاد والقانون المقارن

تصدرها مرتين في السنة كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بمراكش

المدير : أحمد الطراشني

لجنة التحرير : صلاح الدين برحو - محمد الفائز - محمد سهام -

محمد نخلي - المصطفى بن سالم - محمد الشافعي -

امحمد مالكي - البشير لخضر سيف الإسلام -

عبد اللطيف خالفي

كتابة التحرير : مليكة بن السيمو

الإدارة والتحرير : صندوق البريد 2380 - مراكش

الاشتراكات : الاشتراك السنوي (عددان)

المغرب : 70 درهما

الخارج : 120 درهما

خاص بالأساتذة : 40 درهما

خاص بالطلبة : 30 درهما

تم التصيف الإلكتروني والطبع

بكلية الحقوق بمراكش

رقم الإيداع القانوني 48/1988

تدمت : 0581 - 6073

فهرس

- دراسات قانونية

* محمد مومن

7 رهن الصفقات العمومية في القانون المغربي

- دراسات سياسية

* فاطمة عبد اللطيف

41 اللاجئ في القانون الدولي

* محمد الغالي

83 ملاحظات حول نتائج الانتخابات التشريعية الجمعة 27 شتنبر 2002

رهن الصفقات العمومية في القانون المغربي

* محمد مومن

تقديم

تعتبر الصفقات العمومية من أهم الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة العمومية لتلبية حاجيات مختلف المرافق الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والحصول على الأدوات والخدمات الضرورية لسير المرافق العمومية، حيث إن هذه الصفقات تحتل موقعا هاما في إطار المعاملات الاقتصادية في الوقت الحاضر، مما جعل أهميتها تزداد بكيفية موازية لتوسع القطاع العام، وتطور دور الدولة في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدرجة أنها أصبحت إحدى أهم أدوات إنعاش الاقتصاد الوطني، ووسيلة هامة لتنشيط وتطوير المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.

وتقضي القواعد العامة في مجال المحاسبة العمومية¹ أن المقاوله التي رست عليها الصفقة لا تتوصل بمستحققاتها المالية كلها إلا بعد تنفيذها للأشغال، أو الخدمات، أو التوريدات، موضوع الصفقة، وهو ما يطرح أمام المقاولات صعوبات تتجلى في تمويل إنجاز الصفقات في انتظار التوصل بهذه المستحققات. وتظهر هذه الصعوبات غالبا في بداية التنفيذ، إلا أنها قد تكون عند انتهائه. فبالنسبة للحالة الأولى، فإن المقاوله تكون في حاجة إلى مصاريف التنفيذ من كل نوع، سواء كانت عبارة عن شراء مواد، أو أداء

* حلية الحقوق - جامعة القاضي عياض - مراكش.

¹ تنص الفقرة الثانية من الفصل 41 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية على أنه: "ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل، أو حلول أجل الدين، أو صدور المقرر الإداري بتحويل إعانة أو منحة، وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة".

أجور العمال، أو غيرها، خاصة وأن التسبيقات المالية في الصفقات العمومية غير معمول بها غالبا لغياب قانون تنظيمي خاص بها، وإنما يتم اللجوء إلى الدفوعات المؤقتة باعتبارها أداءات مقابل إنجاز جزء من الصفقة فعلا، أو يكون في حيز الإنجاز، وتؤدي عن طريق الكشوفات التفصيلية المؤقتة وفق أرقام متتابعة، وجدول زمني لتنفيذ الصفقة، ويراعى فيها التأكد من إنجاز الخدمة التي أديت من أجلها، علما أنه يتم اقتطاع نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي لكل كشف على سبيل الضمان². وبالرغم من ذلك، فإن تاريخ تسديد هذه الكشوفات يكون غالبا بعد إنجاز الجزء المقابل لها من الصفقة، ومبالغها تكون غير كافية لتسديد كل احتياجات المقاوله مما يبقي حاجتها للتمويل قائمة.

أما بالنسبة للحالة الثانية، أي بعد الانتهاء من الأشغال، إذ يكون التسليم في غالب الأحيان مؤقتا، ولا يتم التسليم النهائي إلا بعد مدة قد تتراوح بين شهر وسنة، تكون خلالها المقاوله ملزمة بتأمين أجور العمال واحتياجاتها ومصاريفها العامة، مما يضطرها للبحث عن مصادر لتمويل إنجاز الصفقة. ومن بين أهم وسائل التمويل التي تلجأ إليها المقاوله نجد الاقتراض من الأبنك، الذي يحتاج إلى ضمان كاف، لأن البنك لا يجازف بأمواله إذا كان يشك في ملاءمة المدين، وفي إمكانية استرداد مبلغ القرض وفوائده.

ونظرا لأن المقاوله قد لا تتوفر على هذا الضمان، وتغاديا لعرقلة تنفيذ المشاريع العامة، فإن المشرع أقر تقنية لحل هذه المشكلة، بما يتوافق ومصالح الطرفين، تتمثل في رهن الصفقات العمومية التي نظمها ظهير 23 شوال 1367 الموافق 28 غشت 1948³،

² المادة 59 من المرسوم رقم 1087-99-2 الصادر في 29 محرم 1421 (4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة. (الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000) ص : 1280.

³ الجريدة الرسمية عدد 1873 بتاريخ 17 شتنبر 1948 - ص : 1039، علما أن هذا الظهير من جهة وقع تعديله وتتميمه بظهيرين، الأول رقم 371-60-1 بتاريخ 14 شعبان 1380 (31 يناير 1961) (ج. ر : 2520 بتاريخ 10 فبراير 1961) ص : 186. والثاني رقم 202-62-1 بتاريخ 29

حيث يمكن للمقاول أن ترهن لفائدة البنك الصفقة المكلفة بتنفيذها، بل إن الدولة أنشأت صندوقا خاصا للصفقات يهتم بهذه العملية، مما يدعو إلى التساؤل عن طبيعة هذا الرهن، ومدى خضوعه للقواعد العامة للرهن، وشروطه وآثاره على جميع الأطراف المتدخلة فيه (الإدارة، والمقاول، والبنك)، وإجراءاته، ودور الصندوق المغربي للصفقات فيه.

ولدراسة ذلك، نتناول في المبحث الأول أحكام رهن الصفقات العمومية من حيث شروطها وإجراءاتها، وفي الثاني آثار هذا الرهن.

المبحث الأول

أحكام رهن الصفقات العمومية

يمكن بالاستناد إلى الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود تعريف عقد الرهن بأنه العقد الذي بمقتضاه يخصص المدين، أو أحدا من الغير يعمل لمصلحته، شيئا منقولاً أو عقارياً أو حقاً معنوياً لضمان الالتزام، وهو يمنح الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين إذا لم يف له به المدين.

وحيث إن الصفقة تعتبر حقاً معنوياً، فإنها تصلح لأن تكون محلاً للرهن لدى الأبنك. وتقتضي هذه العملية أن تضع المقاول التي رست عليها الصفقة، دينها الناتج عن تنفيذ هذه الصفقة، كضمان لدى البنك، مقابل أن يتكفل هذا الأخير بالمبالغ اللازمة لتنفيذها. وحتى تتم هذه العملية وتنتج آثارها بين مختلف الأطراف المتدخلة فيها، يتعين توفر الشروط التي نص عليها ظهير 28 غشت 1948، وبعض القوانين الخاصة بالمنظمة للصفقات العمومية.

جمادى الأولى 1382 (1962/10/29) (ج.ر عدد 2911 بتاريخ 1962/11/9 - ص : 1576).
ومن أخرى، تم تمديد العمل بمقتضياته إلى منطقة طنجة والمناطق الشمالية التي كانت خاضعة للحماية الإسبانية بمقتضى الظهير رقم 059-59-1 بتاريخ 13 رمضان 1378 (23 مارس 1959) (ج. ر عدد 2424 بتاريخ 10 أبريل 1959).

ولتبيان ذلك، سندرس في مطلب أول شروط رهن الصفقات العمومية، وفي مطلب ثان إجراءاته.

المطلب الأول

شروط رهن الصفقات العمومية

يحدد الفصل الأول من ظهير 28 غشت 1948، كما تم تعديله⁴، نطاق تطبيق هذا الظهير، حيث يحصره في "الاتفاقات التي يمكن بمقتضاها رهن صفقات الدولة، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية، أو المقاولات الممنوح لها امتياز، أو المستفيدة من إعانة مالية من الدولة، والقائمة بمصلحة عامة"، وبذلك يجعل هذا الفصل الشرط الأساسي لهذا الرهن أن يكون محله صفقة عمومية، ويتعين إضافة إلى ذلك النص على إمكانية رهن الصفقة في دفتر التحملات الخاصة، وتحرير عقد الرهن.

أولاً: شرط كون الصفقة عمومية

تعرف المادة الثالثة من المرسوم رقم 482-98-2 الصادر في 11 رمضان 1419 (30 دجنبر 1998) المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض مقتضيات المتعلقة بمراقبتها، الصفقة بأنها: "كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة، وشخص طبيعي أو معنوي يدعى مقاول، أو مورد، أو خدماتي، ويهدف إلى تنفيذ أشغال، أو تسليم توريدات، أو القيام بخدمات".

ويقصد بصاحب المشروع، حسب المادة نفسها، "الإدارة التي تبرم الصفقة باسم الدولة مع المقاول، أو المورد، أو الخدماتي".

⁴ تم تعديل هذا الفصل بمقتضى الفصل الفردي من الظهير رقم 1-60-371 بتاريخ 14 شعبان 1380

(31 يناير 1961)

فمن جهة تعتبر الصفقة العمومية بذلك عقدا إداريا، حيث إنها تجمع بين الدولة بصفة مباشرة، أو عن طريق إحدى المنشآت العامة، أو الجماعات المحلية، أو الشركات والإدارات المخول لها إبرام الصفقات باسم الدولة، وكذا المقاولات ذات الإمتياز التي يتميز نشاطها بطابع الخدمة العامة⁵. ويسمى هذا الطرف بصاحب المشروع، وبين المتعاقد الآخر الذي يكون إما شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص يلتزمون معا بتنفيذ الصفقة. وتختلف تسمية هذا الطرف حسب محل الصفقة، فهو يسمى مقاولا إذا كان محل العقد هو تنفيذ أشغال، ويسمى موردا إذا كان محل العقد تسليم توريدات، وخدماتي إذا تعلق الأمر بالقيام بخدمات.

ومن جهة أخرى، تخضع الصفقة العمومية لقواعد القانون الإداري، وللشروط والبنود التي يحددها دفتر التحملات الخاصة، وينظم أحكامها العامة وطرق إبرامها وتدبيرها ومراقبتها المرسوم رقم 482-98 - 2 الصادر في 11 رمضان 1419 (30 دجنبر 1998) المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية.

⁵ حدد القانون رقم 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195-03-1 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003) (ج. ر عدد 5170 بتاريخ 18/12/2003 ص : 4240) في مادته الأولى هذه الهيئات كالتالي :

الهيئات العامة وهي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

وشركات الدولة وهي الشركات التي تملك هيئات عامة مجموع رأسمالها

والشركات التابعة للدولة وهي الشركات التي تملك هيئات عامة أكثر من نصف رأسمالها.

الشركات المختلطة وهي الشركات التي تملك هيئات عامة 50 % من رأسمالها على الأكثر

المقاولات ذات الإمتياز وهي المقاولات المعهود إليها بتسيير مرفق عام بمقتضى عقد امتياز تكون فيه للدولة صفة السلطة المتعاقدة.

وجدير بالإشارة أن هذا القانون قد استعمل عبارة المنشآت العامة بدل المؤسسات العمومية التي كانت مستخدمة في القانون القديم للتأكيد على المفهوم الاقتصادي لهذه الهيئات واستقلاليتها.

وتبرم الصفقات العمومية بعد خضوعها للإشهار المسبق، والإعلان، وتضمينها دعوة للمنافسة، إما بناء على طلب عروض، أو بناء على مباراة إذا بررت أسباب ذات طابع تقني أو مالي القيام بأبحاث خاصة، وإما عن طريق التفاوض المباشر في حالات خاصة يكون لصاحب المشروع فيها أن يجري بكل حرية المنافسات التي يراها مفيدة مع المرشح أو المرشحين الذين يقع اختياره عليهم، ويسند الصفقة إلى المرشح الذي قبله طبقاً لشروط محددة.

ثانياً : تضمين الصفقة إمكانية رهنها

يتعين، حتى يمكن رهن الصفقة العمومية أن يتم، التخصيص على هذه الإمكانية ضمن بنود دفتر التحملات العامة⁶ باعتباره من العناصر المكونة لها⁷، أو في العقد نفسه إذا أبرمت مثلاً عن طريق الاتفاق المباشر، مع الإشارة إلى ظهور 28 غشت 1948،

⁶ تعتبر دفاتر أو كنانيش التحملات أهم العناصر الأساسية للصفقات العمومية، فهي توضح شروط إبرام وإنجاز هذه الصفقات، وتتكون في مجموعها من :

1- دفاتر الشروط الإدارية العامة : وتتضمن جميع المقترضات التي تطبق على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو على صنف معين من هذه الصفقات.

2- دفاتر الشروط المشتركة : وتحدد المقترضات التقنية التي تطبق على جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو بين جميع صفقات الوزارة أو المصلحة التي تعنيها هذه الدفاتر.

3- دفاتر الشروط الخاصة : وهي خاصة بالصفقة نفسها، وتتضمن الشروط المتعلقة بكل صفقة، وكذلك الإحالة على النصوص العامة المطبقة، والإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة، وعند الاقتضاء إلى مواد دفاتر الشروط الإدارية العامة

⁷ الفقرة الأولى من المادة 9 من المرسوم رقم 482-98 - 2 الصادر في 11 رمضان 1419

(30 دجنبر 1998)

وبيان طريقة التسوية الواجب اتباعها، وأيضاً تعيين الخازن المكلف بالأداء، والموظف المكلف بإعطاء مختلف المعلومات المتعلقة بالصفقة.

فبالنسبة للنص على إمكانية رهن الصفقة، فإن المادة 9 من المرسوم المتعلق بشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية، في بندها العاشر، قد جعلت من بين البيانات الإلزامية التي يتعين أن تتضمنها الصفقات العمومية شروط الرهن.

أما بالنسبة لبيان طرق التسوية، فإنه يجب حسب البند 9 من المادة 9 من المرسوم المتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، والفصل الثاني من ظهير 28 غشت 1948، ذكر بيان شروط التسديد طبقاً للنظام الجاري به العمل، أي الشروط التي يتم بواسطتها تصفية أو تسوية الصفقة بين صاحب المشروع وصاحب الصفقة، ويتم التخصيص على هذا البيان في دفتر الشروط الخاصة.

ويتعين أيضاً تحديد الخازن المكلف بالأداء⁸ المؤهل من أجل فحص الحوالات، وأوامر الأداء المسلمة للمقاول، عملاً بمقتضيات الفصل الثاني من ظهير 28 غشت 1948.

ويراد بالخازن المكلف بالأداء: " كل موظف أو عون مؤهل لأن ينفذ باسم إحدى الهيئات السالفة الذكر عمليات المداخيل، أو النفقات أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها، وإما بتحويلات داخلية للحسابات، وإما بواسطة محاسبين

⁸ تجدر الإشارة إلى أنه قبل اعتماد تسمية الخازن المكلف بالأداء بواسطة المرسوم رقم 121-02-2 الصادر في 24 من شوال 1424 (19 ديسمبر 2003) المتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشآت العامة وهيئات أخرى، فإن هذا الموظف كان يسمى إما المحاسب كما هو الحال في ظهير 28 غشت 1948 المتعلق برهن الصفقات العمومية، أو العون المحاسب كما سماه ظهير 1-59-271 المؤرخ في 14 أبريل 1960 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المكاتب أو المؤسسات العمومية، أو المحاسب العمومي كما هو الأمر في القانون رقم 61/99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.

عموميين آخرين، أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يراقب حركاتها أو يأمر بها⁹.

ويقوم هذا الخازن بدور الغير الحائز للصفقة المرهونة، كما أن تبليغه بعقد الرهن، وإطلاعه عليه من طرف البنك، يعتبر من الإجراءات الأساسية لقيام هذا الرهن، حيث ينص الفصل الرابع من ظهير 28 غشت 1948 على أنه "يتحقق وجوب نزع الرهن من يد ماسكه بمجرد ما يسلم النظير المبين في الفصل الثاني إلى المحاسب المكلف بالدفع، ويعتبر المحاسب نفسه حائزا للرهن حسب المعنى المقصود من الفصل 1188 من الالتزامات والعقود اتجاه المنتفعين بالرهون...".

كما يجب تعيين الموظف المكلف بإعطاء مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بالصفقة المشار إليها في الفصل السابع من ظهير 28 غشت 1948.

ثالثا، محتابة عقد الرهن

تقضي القواعد العامة بأن الرهن الحيازي يتم بتراضي طرفيه على إنشاء الرهن، وزيادة على ذلك بتسليم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن، أو إلى أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدون¹⁰، ولا يتقرر الإمتياز بالنسبة للغير إلا إذا وجدت حجة مكتوبة وثابتة التاريخ، تتضمن بيانا عن المبلغ المستحق، ووقت حلول الأجل، وثبوت الإستحقاق، ونوع وطبيعة الأشياء المرهونة... على وجه يمكن معه التعرف عليها بدقة...¹¹، ولا يكاد يخرج رهن

⁹ الفقرة الثالثة من المادة الثانية من رقم 61/99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 25-02-1 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) (ج. ر عدد 4999 بتاريخ 15 صفر 1423 (29 أبريل 2002) ص : 1168)

¹⁰ الفصل 1188 من ق ل ع

¹¹ الفصل 1190 من ق ل ع

الصفقة العمومية عن هذه القواعد، غير أن الفصل الثالث من ظهير 28 غشت 1948¹² نص صراحة على أن: "رهون الحيازة المنصوص عليها في الفصل الأول يجب تحريرها..."، مما يعني أن رهن الصفقة العمومية يعتبر عقدا شكليا على اعتبار أن الكتابة ضرورية لإنشائه، حيث إن وجود صفقة عمومية، ونصها على إمكانية رهنها غير كاف لإنشاء هذا العقد، بل يجب علاوة على موافقة صاحب المشروع كتابة على إنشاء الرهن، أن يتم تحرير عقد يعلن فيه صاحب الصفقة صراحة أنه يمنح الصفقة، التي طلب القرض بشأنها، ضمانا للبنك، وذلك عن طريق رهنها لفائدته، مع التعيين الضروري للصفقة، والدائن المرتهن، والمبلغ الأقصى الذي من أجله منح الرهن، وتعيين الخازن المكلف بالأداء، والطرق التي تتعلق بكيفية التسديد، وكيفية تسجيل العقد، وتوقيع الأطراف المتعاقدة.

ويتم تبليغ هذا العقد من طرف البنك إلى الخازن المكلف بالأداء، إما بواسطة عون، أو عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

المطلب الثاني

إجراءات رهن الصفقات العمومية

يشكل رهن الصفقات العمومية إحدى أهم وسائل تمويل تنفيذ الصفقات، حيث تقدم المقاول للبنك الصفقة نفسها كضمان لهذا التمويل، وفق إجراءات معينة، حددها ظهير 28 غشت 1948، غير أنه غالبا ما يتم في هذه الحالة اللجوء إلى تقنية تمويل متخصصة، تتمثل في رهن الصفقة لدى الصندوق المغربي للصفقات المنوط به مهمة تعبئة رؤوس الأموال اللازمة لتمويلها.

¹² تم تعديل هذا الفصل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-62-202 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1382

موافق 29 أكتوبر 1962

ولتبيان ذلك، سندرس أولاً إجراءات رهن الصفقات العمومية، وسنتطرق ثانياً إلى دور الصندوق المغربي للصفقات.

أولاً، إجراءات رهن الصفقات العمومية

يمر رهن الصفقات العمومية وفق إجراءات ومراحل يحدد أغلبها ظهير 28 غشت 1948، أهمها تسليم نظير فريد من الصفقة كضمان للقرض، بعد موافقة الإدارة المتعاقدة على تأسيس الرهن، وتحرير عقد الرهن، وإعلانه، وتبليغه إلى الخازن المكلف بالأداء المعين في الصفقة.

1. الحصول على نظير فريد من الصفقة

إن أولى مراحل رهن الصفقات العمومية هي حصول المقاول، مقابل وصل، وبدون دفع مصاريف، من الإدارة صاحبة المشروع على نظير من الصفقة، يحمل عبارة "نظير فريد". وإذا كان تسليم هذا النظير من بين الالتزامات التي تقع على عاتق الإدارة، عملاً بمقتضيات الفقرة 2 من الفصل الثاني من ظهير 28 غشت 1948، الذي أكده البند 5 من المادة 11 من المرسوم رقم 1087-99-2 الصادر في 29 محرم 1421 (4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة¹³، فإن هذا الالتزام لا يتحقق إلا بناء على طلب يتقدم به المقاول، بعد أن تكون الصفقة نهائية وقابلة للتنفيذ، ومصادق عليها من طرف السلطة المختصة.

¹³ انظر أيضاً البند الخامس من المادة 11 من المرسوم رقم 2332-01-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة. (الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002) ص : 1800

وهذا النظير لا يعتد به لإنشاء الرهن فقط، وإنما يعتبر ضروريا حتى بالنسبة للأداء، حيث إن المستفيد من الرهن لا يمكنه المطالبة بأداء مبلغ الصفقة إلا بعد تسلّم الخازن لهذا النظير الفريد من الصفقة¹⁴.

ويتم إنشاء هذا النظير عن طريق المصادقة على مطابقته للأصل، وتوقيع شهادة للتسلم بنسخة واحدة من طرف السلطة الممثلة لصاحب المشروع، أو من طرف الخازن المكلف بالأداء المعين في الصفقة، مع كتابة العبارة التالية على هذه النسخة :

ظهر 28 غشت 1948

وثيقة مشهود بمطابقتها للأصل، ومسلمة بنظير فريد لتشكل سنداً في حالة الرهن¹⁵

Dahir du 28 août 1948

Document certifié conforme à l'original et délivré en unique exemplaire pour former titre en cas de nantissement.

والهدف من هذا النظير الفريد، علاوة على إنشاء الرهن، هو منع الغش والتحايل على الأبنك التي تمول الصفقات العمومية، إذ قد يعمد المقاول في حالة تمكنه من الحصول على عدة نظائر من الصفقة، إلى رهن الصفقة لدى عدة أبنك، مما يطرح أمامها مشكل استيفاء ديونها، ويؤثر على مصداقية هذه العملية.

وتجدر الإشارة إلى أنه : "عندما تفرض ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي اعتبار الأشغال موضوع الصفقة سرية، فإن النظير الفريد الذي يعتد به كتأسيس

¹⁴ ينص الفصل الرابع من ظهير 28 غشت 1948 على أنه : "غير أن المنتفع بالرهن لا يجوز له أن يطالب بالأداء بالكيفية المبينة في الفصل الخامس إلا إذا وقع تسليم النظير".

¹⁵ دورية رقم SGP 796 بتاريخ 15 أبريل 1953 المتعلقة بتطبيق ظهير 28 غشت 1948.

رسم يتم تكوينه بمستخرج رسمي من الصفقة المذكورة يحمل العبارة المقررة في المقطع السابق¹⁶.

وإذا كانت القاعدة العامة أنه لا يمكن منح إلا نظير فريد من الصفقة، يكون كافياً لإقامة الرهن، فإن هناك حالة استثنائية نص عليها المشرع في ظهير 28 غشت 1948، يمكن فيها منح نظائر متعددة، بينما تطرح حالات أخرى عدة تساؤلات، ومنها حالتي الصفقات المشتركة، والتعاقد من الباطن :

الحالة الأولى : والتي يمكن فيها منح أكثر من نظير واحد من الصفقة، هي التي نصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من ظهير 28 غشت 1948، وتتعلق بحالة تعدد الخزنة المكلفين بالأداء، وهي حالة نادرة عملياً، حيث يجب على صاحب المشروع، في حالة تعدد الخزنة المكلفين بتخصيص مبلغ الصفقة للوفاء بالدين، أن يسلم "عدداً من النسخ بقدر عدد المحاسبين، بشرط أن تذكر في العبارة التي توضع على كل حجة من الحجج المذكورة أنها الحجة الواحدة التي تعتبر رسماً بين أيدي المحاسب المعين إسمه بصراحة، عدا ما دون ذلك من الوثائق المشار إليها في العقد التجاري، وإذا وقع تغيير العون المحاسب، أو في كيفية تسديد العقد، فإن السلطة المتخيرة تحشي النظر بعبارة تتضمن التغيير المذكور".

ويتعلق الأمر هنا بنسخة وحيدة تشمل فقط حصة الصفقة الخاضعة لكل محاسب، وبالتالي فإن مجموع مبالغ الحصص الخاضعة لكل خازن على حدة لا يتعدى مبلغها الإجمالي.

¹⁶ الفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم رقم 1087-99-2 الصادر في 29 محرم 1421 (4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة

أما الحالات التي يطرح بشأنها عدة تساؤلات، فهي الصفقات المشتركة والتعاقد من الباطن.

حالة الصفقات المختزعة : وهي الحالة التي يتم فيها إنجاز محل الصفقة من طرف مجموعة من المقاولات الموقعة عليها، حيث يتم في هذه الحالة تحديد المقاول المسيرة التي تكون مسؤولة وحدها عن التنفيذ وعن التنسيق، "كوكيل للأعضاء الآخرين متضامنة مع كل واحد منهم، وممثلة عنهم إلى غاية الاستلام النهائي للأعمال"¹⁷. وبالتالي، فإنه لا تعطى مبدئياً سوى نسخة واحدة لهذه المقاول، حتى تتمكن من رهن الصفقة، خصوصاً إذا تمت الموافقة على عملية الرهن من طرف كل الشركاء في الصفقة. إلا أنه ليس هناك ما يمنع من حصول المقاولات الأخرى على هذه النسخة في حالة موافقة الإدارة، شريطة أن يقتصر مبلغها على نصيبها من الأشغال، أي يتعلق الرهن بنصيبها في الصفقة فقط.

حالة التعاقد من الباطن : قد تفرض طبيعة الأشغال على المقاول التي رست عليها الصفقة، أن تستعين بمقاول أخرى لإنجاز جزء متخصص من هذه الأشغال، وهي ضرورة جعلت المشرع يسمح لصاحب الصفقة، بمقتضى المادة 78 من المرسوم رقم 2-98-482 المتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، أن يتعاقد من الباطن، إذا ما حصل على موافقة صاحب المشروع. وتعرف هذه المادة التعاقد من الباطن بأنه عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير بتنفيذ جزء من صفقته، وبذلك فإن التعاقد من الباطن لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشمل مجموع الصفقة¹⁸، لذلك يلتزم كل متنافس ينوي اللجوء إلى التعاقد من الباطن، أن يبين في التصريح بالشرف، عند تقديمه لملفه الإداري، أن هذا التعاقد لا يشمل مجموع الصفقة، وأن يثبت أن المتعاقدين من

¹⁷ الفقرة 17 من المادة 3 من المرسوم رقم 2-98-482

¹⁸ الفقرة الأخيرة من المادة 78 من المرسوم رقم 2-98-482

الباطن يستجيبون للشروط المطلوبة في المتنافسين، والمقررة في المادة 25 من المرسوم رقم 2-98-484¹⁹. ويتمتع المتنافس، الذي رست عليه الصفقة، بحرية في اختيار المتعاقدين معه من الباطن، إلا أنه يتعين عليه أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن، وهوية المتعاقدين المذكورين، وعناوينهم التجارية، وتسميات شركاتهم، وعناوينهم.

ويملك صاحب المشروع حق قبول أو رفض هذا التعاقد، إلا أنه يتعين عليه، في حالة الرفض، أن يوجه إلى صاحب الصفقة رسالة تبين ممارسته لهذا الحق، مدعمة بأسباب خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، تبدأ من تاريخ الإفادة بالاستلام. ويكون لهذا الرفض ما يبرره عندما لا يستوفي المتعاقدون من الباطن الشروط المقررة في المادة 25 المذكورة²⁰.

ولا يغير التعاقد من الباطن مبلغ الصفقة، كما لا يؤثر على العلاقات بين صاحب المشروع وصاحب الصفقة، حيث يظل هذا الأخير وحده مسؤولا شخصيا عن جميع الالتزامات الناتجة عن الصفقة، سواء حيال صاحب المشروع، أو إزاء العمال، والغير²¹. ويسأل عن العيوب التي يمكن أن تظهر بعد التسليم النهائي، ولو تعلقت بالجزء المتعاقد عليه من الباطن.

ولم يشر المشرع المغربي في تنظيمه للتعاقد من الباطن إلى تأثير هذا التعاقد على رهن الصفقة، وما إذا كان صاحب الصفقة يحق له رهن الصفقة بأكملها، أم فقط الحصة التي يقوم بإنجازها شخصيا. وما إذا كان يحق للمتعاقد من الباطن أن يطلب رهن الجزء

¹⁹ الفقرة السادسة من المادة 26 من المرسوم رقم 2-98-482

²⁰ الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 78 من المرسوم رقم 2-98-482

²¹ الفقرة الرابعة من المادة 78 من المرسوم رقم 2-98-482

الذي تعاقد بشأنه مع صاحب الصفقة، على اعتبار أنه أصبح مقبولا لدى صاحب المشروع.

نرى أنه في غياب نص قانوني صريح، فإن صاحب المشروع يجوز له رهن الصفقة بأكملها، بما في ذلك الجزء المتعاقد بشأنه من الباطن، لأنه هو صاحب الصفقة بأكملها. ومن جهة أخرى، فإن المتعاقد من الباطن لا يمكنه رهن الجزء الخاص به من الصفقة، خصوصا وأن المادة 78 نصت في فقرتها الخامسة على أن صاحب المشروع لا يعترف بأية علاقة قانونية له مع المتعاقدين من الباطن، علاوة على أن الأداء المباشر للمبالغ المالية المتعلقة بالصفقة لا يمكن أن تتم للمتعاقد من الباطن.

2 ، تبليغ الرهن إلى الخازن المكلف بالأداء

ينص الفصل الثالث من ظهير 28 غشت 1948 على أن "رهن الحياة المنصوص عليها في الفصل الأول ... يجب تحريرها وتبليغها إلى المحاسب المكلف بالأداء ضمن الشروط الشكلية والجوهرية للقانون العام²²، مع مراعاة التغييرات المدخلة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا".

وتعد هذه المقتضيات محض تطبيق للقواعد العامة المنصوص عليها في الفصل 1195 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص على أنه "يقرر الإمتياز على الديون المنقولة :

أ - بتسليم السند المثبت للدين ؛

ب - وزيادة على ذلك، بإعلام المدين في الدين المرهون إعلاما رسميا، أو بقبول هذا المدين الرهن في محرر ثابت التاريخ".

²² المقصود طبقا للقواعد العامة.

ويتم تبليغ الرهن عن طريق تقديم النظير الوحيد للصفقة إلى الخازن المكلف بالأداء الذي يعتبر حائزا للصفقة لحساب الدائن، طبقا للفصل الثالث المعدل²³ من ظهير 28 غشت 1948 :

- إما بواسطة عقد غير قضائي، أي محرر عرفي طبقا للفصل 1195 من قانون الالتزامات والعقود ؛

- وإما بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وهي الطريقة الأكثر استعمالا من الناحية العملية.

ويجب أن تؤكد وسيلة التبليغ المستعملة على اسم نائل الصفقة، ورقم هذه الأخيرة، ومبلغها، وأيضا اسم الإدارة المتعاقدة المكلفة بمعالجة الصفقة، وأخيرا المبلغ الأقصى المضمون، كما يجب إرفاقها بنسخة من عقد الرهن.

ويجري العمل بالتبليغ ابتداء من اليوم الثالث من أيام العمل الموالي لليوم الذي تم فيه التسليم، وذلك لإعطاء الخازن المكلف الوقت المناسب والكافي لتسجيل الرهن، وتقديم تحفظاته، أو بيان أسباب رفضه لهذا الرهن. حيث يجب أن يتم ذلك خلال يومي العمل المواليين لليوم الذي تم فيه تسليم المحرر أو الرسالة المتضمنة لتبليغ الرهن²⁴.

ويترتب على مرور الأجل الذي يسري فيه أثر التبليغ، وهو اليوم الثالث من أيام العمل الموالي ليوم التسليم، عدم إمكانية إدخال أي تغيير على تعيين الخازن المعين، ولا على كيفيات التسديد²⁵، ولو تطلب تنفيذ الصفقة إبرام عقد ملحق، حيث أوجبت المادة 10 من المرسوم رقم 1087-99-2 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة مراعاة

²³ تم تعديل هذا الفصل بمقتضى ظهير رقم 202-62-1 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1382 (1962/10/29) (ج.ر. عدد 2911 بتاريخ 1962/11/9 - ص : 1576).

²⁴ الفقرة 4 من الفصل الثالث من ظهير 28 غشت 1948.

²⁵ الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من ظهير 28 غشت 1948.

مقتضيات المقطع الأخير من الفصل الثالث من ظهير 28 غشت 1948 عند إبرام العقود الملحقة.

ويترتب على عدم تبليغ الرهن للخازن وعدم تسليمه النظير الفريد للصفقة المؤسس لهذا الرهن، عدم استطاعة الدائن المرتهن المطالبة بالأداء عملا بمقتضيات الفصل الرابع من ظهير 28 غشت 1948.

ثانيا : دور الصندوق المغربي للصفقات العمومية في رهن الصفقات

إن الهدف من إحداث الصندوق المغربي للصفقات العمومية هو مواجهة مشكل تمويل هذه الصفقات²⁶، ويعتبر هذا الجهاز المتخصص في هذا القطاع الاقتصادي الهام مؤسسة للقرض وليس بنكا، وهو عبارة عن شركة مجهولة الاسم خاضعة للقانون الخاص، وتتمتع باستقلال مالي.

وترجع أهمية تدخل هذا الصندوق إلى أهمية الإمتيازات التي يوفرها للأبنك وأهمها : تحمل هذا الصندوق مجازفات التمويل بواسطة منحه ضمانات للأبنك عن القروض الممنوحة، وحمايتها من مخاطر عدم استيفائها. كما يتكفل بشكليات عملية رهن الصفقات، وبالتدبير التقني للملفات، وقيامه ببحث تقني تستفيد منه الأبنك، مقابل عمولة من المبلغ الإجمالي للعملية.

²⁶ أحدث هذا الصندوق بواسطة مرسوم مدير المالية المؤرخ في 29 غشت 1950، وتم تعديله بواسطة مرسومي وزير المالية في 12 يونيو 1964، و 18 أكتوبر 1983.

وعلى الرغم من أن القوانين في وضعها الراهن لا تمكن الصندوق من التدخل إلا في مجالات محددة²⁷، كما أن تدخلاته تتم بالتوقيع فقط²⁸، فإن ذلك لا ينقص من دور هذا الأخير ومدى قدرته على حل مشكل تمويل الصفقات العمومية.

ولتبيان ذلك سندرس بإيجاز مساهمة هذا الصندوق في عملية تمويل الصفقات العمومية، وكذا الإجراءات المتبعة للحصول على قرض بواسطة رهن الصفقات.

أولا، مساهمة الصندوق المغربي للصفقات العمومية في عملية التمويل

يتدخل الصندوق المغربي للصفقات العمومية عبر أشكال مختلفة منها التسبيق المباشر، أو الإمضاء، أو التمويل الأولي، بالإضافة إلى عملية إنعاش القروض، ورهن الصفقات العمومية لديه.

وتتجلى أهمية التسبيق المباشر في تسهيل عملية تمويل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من خصائص في مواردها الخاصة، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحصول على أي قسط من ثمن التوريدات أو الأشغال المنجزة، خصوصا وأنه يتعذر

²⁷ وهذه الحالات هي :

- سلفات الصفقات العمومية.

- سلفات في الصفقات الخاصة ذات المنفعة العامة والصفقات العمومية الخارجية والتي لا يمكن تمويلها إلا بعد الحصول على موافقة المراقب الحكومي.

- العمليات المالية أو البنكية ذات الفائدة الجماعية

- المساهمات في كل العمليات المالية أو البنكية التي لها فائدة وطنية بطلب من السلطات العمومية وبعد موافقة المراقب العمومي.

²⁸ يمكن للصندوق المغربي للصفقات العمومية أن يمنح استثنائيا تسليفات مباشرة من أمواله الخاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي لا تتوفر على جهاز إداري قادر على تتبع الإجراءات المعقدة لطلب القروض، على أن لا يتجاوز مبلغ هذه الصفقات في جميع الأحوال 500000 درهما.

عليها الحصول على التمويل اللازم من الأبنك في غياب ضمانات كافية وكفيلة بضمان حسن التنفيذ والأداء. ويمنح هذا التسبيق إما بطريقة جزافية، أو على أساس تبرير، أو جزء بجزء، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للمقاول، والمداخل التي يمكن أن تخلقها الصفقة.

ويتدخل الصندوق بواسطة التمويل عن طريق الإمضاء على شكل تسبيقات مباشرة في العمليات التي تتطلب مبالغ تصل إلى 10 ملايين درهم، ويكون ذلك خاصة عن طريق التوقيع على السندات في شكل قبول أو موافقة تتحمل الأبنك من خلاله بتوفير السيولة النقدية عن طريق ختم تلك السندات.

أما التمويل الأولي فيهدف إلى تمكين أصحاب الصفقات من التمويل اللازم لتنفيذ الأشغال المتعلقة بالعمليات المنجزة مع المرفق العام، يتكفل فيها الصندوق بالتمويل الأولي ويتقاسم المخاطر مع البنك.

وتتلخص عملية إنعاش القروض في قيام الصندوق بتسهيل الحصول على قروض التعبئة بعد بداية تنفيذ الأشغال وقبل تسديد مبلغ الصفقة، وذلك عن طريق تقديم المقاول المستفيدة لنسخة من كشف الحساب أو من فواتورات الأعمال المضمونة من المقاول. ويمكن أن يصل السلف إلى 80% من قيمة المبلغ المبين في الكشف، ومدتها 90 يوما، وهي مدة توازي المدة القصوى لاستخلاص المقاول لمستحققاتها من الإدارة.

وهناك أيضا العمليات ذات الضمانات المتجددة التي تهدف إلى تسهيل عمليات الاقتراض للمقاولات التي لها علاقات أعمال دائمة مع الإدارات وتجنيبها تقديم ملف خاص بكل صفقة.

أما عملية رهن الصفقات العمومية لدى الصندوق المغربي للصفقات العمومية فتخضع للإجراءات المنصوص عليها في ظهير 28 غشت 1948 المتعلق برهن الصفقات العمومية.

ثانيا : شروط الحصول على قرض من الصندوق المغربي للصفقات

يتطلب الحصول على قرض من الصندوق المغربي للصفقات العمومية بواسطة رهن هذه الصفقات تقديم طلب لتمويل صفقة عمومية، مع إعداد ملفين يتعلق الأول بالجانب القانوني، والثاني بالجانب المالي :

1- الملزم القانوني : ويتضمن نوعين من البيانات، تتعلق الأولى بالمقولة صاحبة الصفقة، بينما تهم الثانية استغلالها.

بالنسبة للبيانات المتعلقة بالمقولة فإنها تشمل تسميتها وشكلها القانوني، مع إرفاق ذلك بالوثائق التالية :

- نسخة من الإعلان الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، أو في جريدة الإعلانات القانونية الذي يحدد تاريخ تأسيسها وشكلها، ومختلف التغييرات التي طرأت على قوانينها ؛

- شهادة تبين سلطات المسيرين مع النص الصريح على اختصاصهم بسحب الأوراق التجارية ورهن الصفقات ،

- كيفية توزيع رأسمال المقولة وتشكيل مجلس الإدارة أو مجلس التسيير ؛

- شهادة التسجيل في السجل التجاري ؛

- شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وإذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين، فإن عليهم الإدلاء بشهادة التسجيل في السجل التجاري، وشهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبطاقة الحالة المدنية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

أما بالنسبة للبيانات الثانية المتعلقة بحياة المقولة واستغلالها فتتضمن وثائق تمنح لمحة تاريخية عن حياة المقولة، وتبين الأنشطة التي أنجزتها أو التي هي في طور

الإنجاز، إضافة إلى مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي تعتمدها المقاوله قصد تنفيذ المشاريع الموكلة إليها.

2- الملخص المالي : يتضمن هذا الملف البيانات التي تحدد الحالة المالية الراهنة للمقاوله من خلال بيان الحصيلة، وتفصيل القروض الممنوحة من الأبنك. ويجب أن يبرز بيان الحصيلة العناصر التالية :

- الحصيلات والملحقات للسنوات الثلاثة الأخيرة المقدمة طبقاً للأنماط المحددة في قرار وزارة المالية رقم 69-790 بتاريخ 31 دجنبر 1969 ؛
- حسابات الاستغلال، والخسائر، والأرباح المؤقتة لأقل من ثلاثة أشهر ؛
- التعليق على الإنجازات والنتائج المحققة.

أما تفصيل القروض الممنوحة من الأبنك فيكون عن طريق تقديم بيانات ووثائق تحدد طبيعة القرض ومدته، ومبلغ الاستخدامات حسب النوعية في 30 من الشهر الذي يلي الطلب، والضمانات الممنوحة للأبنك علاوة على بيان الوضعية الجبائية بتقديم مقتضب عن البيانات المتعلقة بالضرائب المباشرة، ووثائق ثبوتية للتصريحات والأداءات بالنسبة للضرائب الأخرى والاقطاعات.

المبحث الثاني

آثار رهن الصفقة العمومية

تهدف عملية رهن الصفقات العمومية إلى تفادي عرقلة تنفيذ المشاريع ذات الصبغة العامة، وتسهيل المساعدة البنكية للمقاولات المكلفة بإنجاز هذه الصفقات، ولن تتحقق هذه الغاية دون الإقرار لهذه الأبنك بامتيازات خاصة على هذه الصفقات، تمكنها من استيفاء ديونها بالأسبقية عن باقي الدائنين الآخرين، وهو ما يضع على عاتق الإدارة والمقاوله التزامات معينة، ويرتب آثاراً مختلفة على جميع الأطراف.

المطلب الأول

آثار رهن الصفة العمومية بالنسبة للمتعاقدین

إن المقصود بالمتعاقدين في الصفة العمومية : المقاول الذي رست عليه الصفة، والإدارة المتعاقدة معه.

أولاً ، آثار رهن الصفة العمومية بالنسبة للمقاول

يرتب عقد الرهن على المقاول المستفيد عدة التزامات أهمها :

- 1 : منح البنك كل الوثائق والمستندات التي تثبت تنفيذ الأشغال؛
- 2 : عدم قبول أي استبدال للأشغال، أو التوريدات، أو الخدمات، موضوع الصفة، وعدم إلغاء الصفة، أو إيقافها إلا في الحالات المنصوص عليها فيها، خصوصا وأن مثل هذه العمليات تتم دون إخطار البنك ؛
- 3 : ضمان عدم وجود أي تعرض عن أداء الصفة قد يعرقل مفعول هذا الرهن ؛
- 4 : عدم تأسيس أي رهن آخر يماثل الرهن موضوع العقد المبرم، وأنه لم يسبق له لغاية تاريخ هذا العقد أن تنازل، أو فوض، أو نقل، أو رهن كلا أو بعضا من المبالغ موضوع العقد ؛
- 5 : منح البنك كل العقود الإضافية والملحقات المرتبطة بهذه الصفة كضمان إضافي ؛
- 6 : عدم قبول حلول الغير محله في القيام بالأشغال، أو التوريدات، أو الخدمات موضوع الصفة، وبعدم اللجوء إلى مقاول من الباطن لإنجاز أشغال الصفة في غير الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
- 7 : التزامه في إطار فتح الحساب الجاري المضمون برهن الصفة العمومية بأن :

- يرسل كل سنة إلى البنك نسخا مؤشرة مطابقة لميزانيته السنوية، مصحوبة بالوثائق الملحقة بها ؛
- أن يبلغ البنك خلال مدة شهر بالمصروفات والوثائق المثبتة لها؛
- أن يقدم بناء على طلب البنك بيانا بالحالة الجبائية للمقاول، وشهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يثبتان أنه في وضعية قانونية تجاه إدارة الضرائب، ويواظب على أداء الاقتطاعات الخاصة بهذا الصندوق.
- إخبار البنك في أجل أقصاه شهر واحد بكل الوقائع التي من شأنها أن تؤثر جديا على ذمته المالية.

ثانيا : آثار رهن السمعة العمومية على الإدارة المتعاقدة

يلتزم صاحب المشروع باحترام مجموعة من القواعد الخاصة نص على أغلبها ظهير 28 غشت 1948 ، سواء ما تعلق منها بإمكانية رهن الصفقة، أو الناتجة بعد إبرام العقد، ويمكن إجمال هذه القواعد كالتالي :

- 1 : بيان طريقة التسديد طبقا للنظام الجاري به العمل²⁹ ؛
- 2 : تعيين الخازن المكلف بالأداء الذي يقوم بدور الغير الحائز للصفقة المرهونة، ويختلف هذا الخازن حسب نوع الإدارات، وطبيعة ميزانياتها. فهو إما الخزينة العامة بالنسبة لنفقات الاستثمار والنفقات التي مصدرها الميزانية العامة للدولة، والحسابات الخاصة بالخزينة.
- أو الخازن المكلف بالأداء بالنسبة لنفقات الجماعات المحلية والسلطات المحلية، والمؤسسات والمقاولات العامة التي لها استقلال مالي والخاضعة للمراقبة المالية للدولة.

²⁹ الفقرة الأولى من الفصل الثاني من ظهير 28 غشت 1948

وإما بنكا من البنوك يعين فيه الدفع، إن كانت الصفقة مبرمة من طرف مشروع له امتياز أو إعانة مالية³⁰.

ويتأكد هذا الخازن قبل كل أداء من صحة عقد الرهن، ومن الوجود القانوني للمقولة المستفيدة، وسلطة الشخص الموقع باسمها، ما لم يكن البنك المقرض قد شهد على صحة هذه المعلومات³¹.

3 : تسليم صاحب الصفقة نظيرا فريدا من الصفقة يكون مصادقا عليه، ومشهودا بمطابقته للأصل، يسلم في نظير واحد، حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهير 28 غشت 1948 على أنه : " تسلم السلطة المتعاملة مع المقاول أو الممون إلى المقاول نفسه أو إلى الممون نظيرا خصوصا من العقد محلى بعبارة ممضى عليها كالنظير من طرف السلطة المذكورة، ودالة على أن الحجة المذكورة تعتبر رسما في حالة انعقاد رهن... وعلى أنها مسلمة في نظير موحد ". وهو الالتزام الذي أكده البند الخامس من المادة 11 من المرسوم رقم 1087-99-2 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة³²، الذي جاء فيه " في حالة رهن الصفقة، يقدم صاحب المشروع، وبدون دفع مصاريف، إلى المقاول، وبطلب منه ومقابل وصل، نظيرا خاصا من الصفقة يحمل عبارة " نظير فريد "، ويعتد به لتأسيس رسم طبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من شوال 1367 (28 غشت 1948) المتعلق برهن الصفقات العمومية ".

³⁰ الفقرة الأولى من الفصل الثاني من ظهير 28 غشت 1948

³¹ نورية مديرية المالية رقم 3202/3 بتاريخ 15/3/1954 المتعلق بتطبيق ظهير 48 غشت 1948 (ج. ر عدد 2165 مكرر بتاريخ 28 أبريل 1954) والتي تم تعديلها بالدورية رقم 3/1938/b1 بتاريخ 23 فبراير 1961 (ج.ر عدد 2527 بتاريخ 31/3/1961)

³² الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيه 2000) ص : 1280

4 : تعيين موظف يكلف بتقديم مختلف الإرشادات والبيانات والوثائق المرتبطة برهن الصفقة³³، كالحالة العامة للأشغال، وكشف حساب الحقوق المقررة وغيرها، مما يعطي لدور هذا الموظف أهمية كبيرة، ويوجب كونه ذا رتبة عالية في إدارته، حتى ينعكس ذلك على جدية ومصداقية المعلومات التي يقدمها، ويعطيها ضماناً أكثر. ويكون هذا الموظف، في الغالب، هو المكلف بتسلم الأعمال، وإنشاء الكشوفات التفصيلية المؤقتة أو النهائية³⁴؛

5 : تقديم بيان عام ومختصر، أو " قائمة وجيزة عن الأشغال واللوازم " ³⁵ أو التوريدات، أو الخدمات التي تم القيام بها، معضدة بتقويم غير ملزم لصاحب المشروع، أو قائمة عن التسبيقات التي تم تسديدها. وتؤكد هذه الوثيقة التي يسلمها الموظف المعين من طرف صاحب المشروع حقيقة وضعية تنفيذ الصفقة، وما تم القيام به، كما تشير إلى الأداءات المستحقة لصاحب الصفقة، دون أن يكون صاحب المشروع ملزماً ببيان كيفية أداء هذه الأعمال، أو حجم الأداء بالنسبة للأعمال المنجزة. كما أن هذه الوثيقة التي تسلم على إثر قبول الرهن غير ملزمة للإدارة؛

6 : تسليم شهادة الحقوق المثبتة لفائدة صاحب الصفقة³⁶. وهي عبارة عن كشف حساب بالحقوق المقررة لفائدة صاحب الصفقة يعترف من خلالها صاحب المشروع تحت مسؤوليته بصفة صريحة وواضحة بدين المقاول التي أنجزت جزءاً من الصفقة، أو

³³ الفقرة 2 من الفصل 7 من ظهير 28 غشت 1948

³⁴ دورية رقم SGP 796 بتاريخ 15 أبريل 1953 المتعلقة بتطبيق ظهير 28 غشت 1948.

³⁵ الفصل 7 من ظهير 28 غشت 1948

³⁶ الفقرة 1 من الفصل 7 من ظهير 28 غشت 1948

الصفقة كلها. وينجز هذا الكشف مع أحد الكشوفات التفصيلية المؤقتة. ويسلم إلى المقاول داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعدادهما³⁷؛

7 : تسليم بيان عن التعديلات التي طرأت على العقد، والتي من شأنها أن تؤثر على الضمانة الناتجة عن الرهن، وكذلك قائمة التسبيقات التي تم أدائها، أو الواجب دفعها للوفاء بالدين³⁸.

وعلى الرغم من أن المشرع قد نص على أن بعض هذه البيانات لا تلزم صاحب المشروع في شيء، كما هو الشأن بالنسبة للتقويم المصاحب للحالة الموجزة عن الأشغال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابع من ظهير 28 غشت 1948، فإن صاحب المشروع يكون مسؤولاً أمام البنك مسؤولية تقصيرية قائمة خارج نطاق العقد المبرم بينه وبين صاحب الصفقة، حيث يكون للبنك، من جهة أولى باعتباره دائناً مرتبها، حق استيفاء دينه من الإدارة مباشرة والمطالبة بحقوق المقاول، والحصول على المبالغ المستحقة له. ومن جهة أخرى، يكون له مقاضاة الإدارة عن المعلومات الخاطئة التي تكون قد قدمتها له، أو بسبب مخالفتها للنصوص القانونية المنظمة للرهن، وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره رقم 290 بتاريخ 17/06/1963³⁹ عندما اعتبر الدولة مسؤولة، بمقتضى الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، عن التقديرات الخاطئة

³⁷ ينص البند 4 من المادة 57 من المرسوم رقم 1087-99-2 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، على أنه : «سلم نسخة من الكشف التفصيلي إلى المقاول داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعدادها، وإذا كانت الصفقة محل رهن، وجب إرفاق النسخة بشهادة حقوق مثبتة، موقعة من لدن صاحب المشروع وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل».

³⁸ الفقرة 2 من الفصل 7 من ظهير 28 غشت 1948

³⁹ أورده عبد الله حداد : صفقات الأشغال العمومية أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام كلية

الحقوق الرباط - ص : 234

المصاحبة للبيانات التي قدمها ممثل الإدارة إلى البنك عن حالة الأشغال موضوع التعاقد، والتي أدى الاعتماد عليها إلى تخويل المقاول قروضا زائدة، لم يستطع البنك استيفاءها عند تصفية الحسابات، واعتبر ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل السابع من ظهير 28 غشت 1948.

المطلب الثاني

آثار رهن الصفة العمومية بالنسبة للدائن المرتهن

إن أهم آثار رهن الصفة العمومية بالنسبة للدائن المرتهن هي :

أولا : أنه يصبح دائنا ذو امتياز، يخوله الحق في الحصول على مبلغ التسوية الناتج عن تنفيذ الصفة، والمتعلق بالديون المخصصة كضمان لصاحب الصفة تجاه الإدارة، بالأسبقية على باقي الدائنين الآخرين، حيث ينص الفصل الخامس من ظهير 28 غشت 1948⁴⁰ على : " أن المستفيد من رهن حيازي يقتضي وحده مبلغ الدين المضمون....ويباشر هذا القبض بالرغم من التعرضات وأنواع النقل والرهون الحيازية التي لم يجر العمل بتبليغها على أبعد تقدير في اليوم الأخير من أيام العمل السابق ليوم إجراء العمل بالرهن الحيازي المذكور...".

وتطبيقا لذلك حكمت المحكمة الابتدائية بعين السبع برفع اليد عن حجز ما للمدين لدى الغير أوقعته إحدى الشركات على أموال مقاوله بين يدي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بالناحية الوسطى، على اعتبار أن المبالغ المحجوزة هي عبارة عن قيمة صفة عمومية تم رهنها لفائدة البنك الشعبي الذي يعطيه القانون، بصفته دائنا مرتهنا، الحق لوحدته في استخلاص دينه بالرغم من وجود التعرضات، معللة حكمها بأنه : "حيث إن صفة البنك الشعبي ثابتة في إقامة هذه الدعوى نظرا للضرر الحاصل له من جراء امتناع

⁴⁰ تم تعديل الفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى الظهير رقم 1-62-202 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1382 الموافق 29 أكتوبر 1962.

المحجوز عليها من تسليمه قيمة الصفقة المرهونة، مما يتعين معه التصريح بقبول طلبه شكلا طبقا للفصل الأول من ق م م

وحيث إنه ما دام الدائن المرتهن يتمتع قانونا بحق الأسبقية في استيفاء ديونه بالنسبة للحاجز طبقا للفصل 5 من ظهير 28 غشت 1948، والفصول 1170 و1184 و1231 و 1249 من قانون الالتزامات والعقود، وما دام الحاجز لا يعد ضمن الدائنين المذكورين حصرا في الفصل الثامن من الظهير المذكور، والذين يتمتعون بحق امتياز بالنسبة للدائن المرتهن، فإن المدعي يبقى محقا في طلب رفع الحجز الذي يحول دون استيفائه لقيمة الصفقة المرهونة لفائدته... " ⁴¹.

إلا أن هذه المرتبة أو الامتياز الذي يخوله الرهن للدائن المرتهن يكون، كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من الفصل الخامس من ظهير 28 غشت 1948، "بشرط أن لا يلتزم المطالبون بكيفية صريحة الاستفادة من أحد الامتيازات المبينة في الفصل الثامن بخصوص التعرضات وأنواع النقل والرهن الحيازية المذكورة". أي أن الإمتياز لا يكون له أثر على :

1- المبالغ المستحقة للغير قبل تاريخ الرهن ؛

2- الرهون التي تم تبليغها للمحاسب المكلف بالأداء قبل اليوم الأخير من أيام العمل الذي يسبق تاريخ سريان أثر الرهن ؛

3- في حالة الديون الممتازة المبينة في الفصل الثامن من ظهير 28 غشت 1948، وهي :

أ - امتياز المصاريف القضائية ؛

⁴¹ الأمر الإستعجالي عدد 115/740 بتاريخ 4 يوليوز 1995 منشور بمجلة المحاكم المغربية - العدد 75 - ماي - يونيو 1995 - ص : 93 وما بعدها.

ب - امتياز العمال والمستخدمين، ونواب التجار المتجولين، أو في حالة تصفية حساب من استخدمهم بالنسبة للجزء الذي لا يجوز حجزه من الأجرة والعمولة المبينة في الفصل السابع من الظهير الشريف المؤرخ في 18 يونيو 1936 ؛

ت - الامتياز المقرر لصالح العمال والذي كان ينص عليه الفصل 319 من قانون المسطرة المدنية القديم، والذي وسع قانون المسطرة المدنية الحالي من نطاق الأشخاص المستفيدين منه، حيث نص الفصل 490 على أنه : " لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية أثر إلا بعد استيلاء هذه الأشغال وبعد اختصام المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي :

* العمال والمستخدمون من أجل أجورهم، أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها، أو تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال.

* المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها المبالغ ."

ث - امتياز الخزينة العامة فيما يتعلق بالضرائب المباشرة والضرائب المماثلة لها.

ج - وفي غير هذه الحالات، فإن مبلغ الدين موضوع الرهن يدفع مباشرة إلى المستفيد، ولا يتم إيداعه في حساب بالخزينة طبقا لمقتضيات الفصل 43 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية⁴².

⁴² ينص الفصل 43 من قانون المحاسبة العمومية على أنه : « إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو تخل أو تفويض أو رهن أو نقل تحتم على المحاسب المكلف بالتسديد أن يسلم للأطراف المعنية بالأمر بطلب منهم نسخة موجزة، أو قائمة من هذه التعرضات أو التبليغات. وكل مبلغ وقع اقتطاعه وفقا للموانع أعلاه يودعه المحاسب في حساب للخزينة باستثناء المبالغ المقطعة برسم رهن الصفقات

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة تعدد الدائنين المرتهنين، فإن كل واحد منهم يقبض وحده، حسب الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من ظهير 28 غشت 1948، مبلغ الدين المخصص له في عقد الرهن الذي تم تبليغه للخازن. وإذا لم تكن حصته محددة في العقد، فإن أداء هذا المبلغ له يتم بناء على تنازل أو إبراء جماعي من طرف المنتفعين بالرهن، أو من طرف ممثليهم المخول لهم ذلك بتفويض قانوني منهم⁴³.

ويكون هذا الأداء صحيحا، وفقا لمقتضيات الفصل الخامس من ظهير 28 غشت 1948، ولو في الحالة التي يبلغ فيها الخازن بوقوع تكاليف أخرى على مبلغ الصفقة بين تاريخ تبليغه الرهن، وتاريخ تسليمه النظير الفريد من الصفقة.

ثانياً : حق الدائن المرتهن طلب معلومات ووثائق من صاحب المشروع، أو التوجه للخازن للحصول على قائمة مفصلة عن الإعلانات التي حازها فيما يخص الصفقة⁴⁴. علما أن هذه الوثائق والبيانات مذكورة على سبيل الحصر، حيث لا يجوز، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل السابع من ظهير 28 غشت 1948 "للمنتفعين بالرهن أو بالإحالات أن يطلبوا إرشادات أخرى سوى المذكورة أعلاه"، كما منع الفصل المذكور الدائن المرتهن من التدخل، بأي وجه من الوجوه، في تنفيذ الصفقة.

العمومية الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 23 شوال 1367 (6 غشت 1958) والتي تدفع مباشرة للمستفيد». المقصود ظهير 28 غشت 1948 وليس 6 غشت 1958 كما ورد في النص.

⁴³ تنص الفقرة الثانية من الفصل الخامس من ظهير 28 غشت 1948 على أنه : « وفي حالة ما إذا كان الرهن الحيازي لفائدة عدة منتفعين، فإن كل واحد منهم يقبض وحده الحظ من الدين الذي قد خصص به في العقد المرفوع به الإعلام إلى المحاسب، وإذا لم يكن الحظ المذكور قد بين في العقد، فإن الدفع يقع ببراءة مجملة من المنتفعين بالرهن أو من نائبيهم بيده تفويض قانوني ».

⁴⁴ الفقرة 2 من الفصل 7 من ظهير 28 غشت 1948

ثالثا : يتمتع الدائن المرتهن بحق التخلي عن كل أو بعض ما له من دين على صاحب الصفقة، دون أن يحرمه ذلك من الحقوق الناجمة عن الرهن، ويمكنه بواسطة عقد خاص أن يقوم بتولية هذا الرهن إلى الغير في كل المبلغ المضمون، أو في جزء منه فقط، ويحل المحال له محل الدائن المرتهن في كل ما ينتج عن هذا الرهن في حدود المبلغ المتفق عليه، حيث يمكنه وحده استيفاء هذا المبلغ المخصص له كضمان، غير أنه قد يلزم بتقديم حساب في ذلك إلى الدائن الأصلي طبقا للقواعد العامة للوكالة⁴⁵.

وحتى تكون هذه التولية صحيحة وتنتج آثارها، يجب أن يتم تبليغها إلى الخازن المكلف بالأداء علما أن المشرع لم يحدد أجلا لذلك.

خاتمة :

ترتبط الصفقات العمومية أشد الارتباط بالحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة، فهي ليست فقط مسطرة قانونية تستخدمها الهيئات العامة للقيام بأنشطتها، وإنما أيضا وسيلة لإنعاش الرواج الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمندمجة، وتشجيع المقاولات، ودعم الاستثمار والشغل، وهو ما جعل المشرع المغربي يحرص على سن قانون خاص بالصفقات العمومية، وتنظيم مختلف المجالات المرتبطة بها، ومنها مجال التمويل.

وقد تنبه المشرع المغربي لأهمية تمويل الصفقات العمومية مبكرا، فأقدم منذ سنة 1948 على تنظيم إحدى أهم وسائله، وهي رهن الصفقات العمومية بواسطة ظهير 28 غشت 1948، إلا أنه بالرغم من قيام المشرع بتعديل أغلب النصوص المنظمة للصفقات العمومية، وإصدار أخرى جديدة، فإنه لم يدخل أي تغيير جذري على الظهير المنظم لرهن الصفقات، ولم يعمد إلى إدراج مقتضياته ضمن النصوص العامة للصفقات العمومية، وإنما اكتفى فيها بالإشارة إلى بعض الأحكام الخاصة بهذا الرهن، على الرغم

⁴⁵ الفصل السادس من ظهير 28 غشت 1948.

من قدم هذا الظهير، وعدم ملاءمة المصطلحات والمفاهيم الواردة فيه لمقتضيات النصوص الجديدة، وعدم تطرقه لبعض المواضيع المرتبطة برهن الصفقات العمومية، ومنها مثلا مصير المشروع والأموال التي تم تسبيقها من طرف البنك في حالة عدم إتمام المقاول للصفقة وغيرها، مما يقتضي مراجعة ظهير 28 غشت 1948، وتفاذي نواقصه، وتحيين مقتضياته، بالنظر إلى أن أي إصلاح لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا إذا كان في إطار شمولي لجميع الهياكل والبنيات المحيطة بنظام الصفقات العمومية والتي يطبق في إطارها.